

Винокуров А.Д.

Аспирант

Институт исторического и правового образования
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РАННЕГО ИОСИФЛЯНСТВА В СОВЕТСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 1920–1930-х гг.

Перед историей русской церкви как сегментом исторического знания в первые два десятилетия советской власти встали вполне определенные “вызовы времени”, составляющие специфику историографической ситуации периода господства “школы М.Н. Покровского”. Ученым, разрабатывающим различные аспекты истории церкви, приходилось трудиться в условиях коллапса целых направлений церковно-исторического знания, традиционно бывших привлекательным проблемным полем. Н.П. Лихачев (1862–1936) весьма тонко передал мироощущение этих ставших “лишними” в науке людей, когда писал, что большевики “науке покровительствуют... а настоящих деятелей науки тщательно вымаривают”¹. В годы гражданской войны историки церкви переживают всю полноту ужасов “военного коммунизма”, аресты и разнообразные ограничения, а в 1930-е – сталинские репрессии².

Научное изучение раннего иосифлянства, многообразного влияния Иосифа Волоцкого (1439–1515) и его единомышленников на общественно-политическое, культурное и экономическое развитие Русского государства является показательным примером выживания академической традиции в экстремальных условиях. Кроме отмеченных внешних факторов, оказывающих пагубное влияние на гуманитарное знание, следует отметить неблагоприятный историографический “фон” изучения иосифлянства, который был создан сторонниками М.Н. Покровского. Актуальные политические задачи борьбы с религией в трудах М.Ф. Паозерского (1923), Е.Ф. Грекулова (1929), А.Д. Дмитрева (1930, 1937), Н.М. Никольского (1930), Г. Макарова (1930), Н. Буркина (1931) явно доминировали над критериями научной объективности. Иосифлянство предстает в их трудах как реакционное, монархическое и антинародное течение церковных кругов, с чьим наследием необходимо вести непримиримую борьбу. С острой критикой “иосифлянского” наследия выступали и представители обновленческого движения в православном духовенстве, нашедшие глашатая своих идей в лице бывшего профессора Санкт-Петербургской духовной академии Б.Ф. Титлинова (1923).

Тем не менее, указанный период в изучении иосифлянства не ограничивался пропагандистскими исследованиями, предназначенными в первую очередь для агитации среди населения в пользу той или иной антирелигиозной кампании. “Старые” специалисты, оставшиеся в России, не могли (или не хотели) в короткий срок перестроить свое творчество в соответствии с требованием “политической препарации исторического знания”³. В первые годы советской власти еще действовала некоторая инерция, которая позволяла им издавать исследования совершенно свободные от марксистской оболочки⁴. Однако подобные исследования, как правило, носили обобщающий характер и история средневековой русской церкви не была в них самостоятельным предметом изучения. Отдельно следует отметить легальный выход в 1920-х гг. масштабного исследования видного историка-марксиста, в прошлом – меньшевика и противника советской власти Н.А. Рожкова “Русская история в сравнительно-историческом освещении” (1918–1926). Взгляды ученого на историю русской церкви XV–XVI вв. отличаются причудливой эклектичностью: в них сочетается марксистская методология изучения феодализма, наследие либеральной историко-публицистической мысли второй половины XIX в., а также собственный, оригинальный подход к осмыслению деятельности представителей ио-

¹ Письмо Н.П. Лихачева к С.И. Порфирьеву 21/8 декабря 1921 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXVII. – СПб., 2000. – С. 359.

² Алексеев А.А. Праведники славянской библеистики // Русское подвижничество / Сост. Т.Б. Князевская. – М., 1996. – С. 274.

³ Пихоя Р.Г. Востребованная временем история. Отечественная историческая наука в 20 – 30-е годы XX века // Новая и новейшая история. – 2004. – № 2. – С. 32.

⁴ См. например исследования, в которых церковно-исторические сюжеты конца XV века трактовались вполне в духе дореволюционной традиции: Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. – Изд. 3-е. – М., 1918. – С. 231-232, 265-268; Пресняков А.Е. Образование Великоорусского государства. Очерки истории XIII – XV столетий. – Пг., 1918. – С. 449-457; Пресняков А.Е. Московское царство. Общий очерк. – Пг., 1918. – С. 75-88

сифлянського і нестяжательського напрямів. В рамках марксистського підходу, Рожков виходив із представлення про “церковний феодализм”, який поступово приходив в протиріччя до “світського” феодализма і підтримував самодержав'я перших великих князів лише постольку, поскольку останній гарантував неприкосновенність земельних багатств церкви і сприяв обороні православ'я від ересей¹. Автором використовується класичне “ліберальне” протиставлення особистостей Іосифа Волоцького і Ніла Сорського: якщо Іосиф Волоцький сприймається Рожковим як “суровий і неограничений владика”, скочуючий “дух” монашества “множеством мелочных предписаний”², то Ніл Сорський виступає як релігійний діяч, який “сумів возвыситься до настоящего понимания сущности христианства”³. Додатково цю дивну для історика-марксиста картину “історико-психологічний” підхід. Рожков зробив спробу визначити пануючі в XVI столітті психічні типи основних діячів російської історії. Іосиф Волоцький отримує від Рожкова характеристику “індивідуаліста”, і навіть “эгоиста”, в той час як Ніл Сорський а також представителі ереси жидовствующих представляли тип людей “этического характера”⁴. Естественно, подібні погляди не могли стати хоча б впливовими в постійно прагнучій до стандартизованого бачення минулої радянської історіографії, залишаючись частним мнением, прочно забытым уже к концу 1930-х гг.

З другої половини 1920-х гг. в радянській історичній науці були відновлені історико-філологічні дослідження, присвячені вивченню нових письмових пам'яток, зв'язаних з іосифлянською традицією⁵, а також уточненню позицій, займаємих “поздними” іосифлянами в політичній і релігійній полеміці першої половини XVI століття⁶. Деякі аспекти політичних поглядів Іосифа Волоцького були затронуті в дослідженнях В.Е. Вальденберга⁷ і Б.И. Сыромятнікова⁸. Після закриття Іосифо-Волоцького монастиря на його території утворюється музей, почавший в найважчих умовах виконувати історико-краєзнавчу роботу⁹.

Водночас з тим, академічна історіографія вже в середині 1920-х гг. починає испытывать достаточное сильное давление, которое оказывала на нее государственная машина. Постійно зростаюче вплив марксистської методології приводило вчених до пошуку нових орієнтирів в своїй творчості. В 1929 г. В.Ф. Ржига в статті, присвяченій розбору нової пам'ятки нестяжательської думки – “Ответа на послание Иосифа Волоцкого И.И. Третьякову” вказував, що полеміка, розгорнувшись між іосифлянами і нестяжателями “нуждается в освещении заново”¹⁰. Вчений усвідомлював неможливість використання в нових умовах дореволюційних схем вивчення іосифлянства і нестяжательства. В своїй статті він розвив аргументацію на користь тісної зв'язі нестяжательської думки і боярської аристократії і, навпаки, “антибоярської” орієнтації діячів іосифлянського толку.

В середині 1920-х гг. починається активна дослідницька діяльність А.Д. Седельнікова (1888–1934), присвятивши пам'яткам ранньої іосифлянської ідеології ряд статей. В 1926 г. Се-

¹ Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (Основы социальной динамики). Том третий. Падение феодализма. – Пг., 1922. – С. 50.

² Там же. – С. 55-56.

³ Там же. – С. 57.

⁴ Там же. – С. 58, 339.

⁵ См.: Перетц В.Н. “Просветитель” Иосифа Санина в украинском переводе начала XVII века / Перетц В.Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI – XVIII веков. – Л., 1928. – С. 108-167; Майков В.В. Заметка о рукописи “Просветителя” Иосифа Волоцкого // Сборник статей в честь А.И. Соболевского / Под ред. В.Н. Перетца. – Л., 1928. – С. 277; Попов Н.П. Афанасьевский извод повести о Варлааме и Иоасафе // ИОРЯС. – Л., 1926. – Т. XXXI. – С. 189-230.

⁶ Чернов С.Н. К ученым несогласиям о суде над Максимом Греком // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. – Пг., 1922. – С. 48-71; Чернов С.Н. Заметки о следствии по делу Максима Грека // Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова. – Л., 1934. – С. 465-476; Седельников А.Д. Две заметки по эпохе Ивана Грозного // Там же. – С. 165-173.

⁷ Вальденберг В.Е. Наставление писателя VI в. Агапита в русской письменности // Византийский временник. – Л., 1926. – Т. XXIV. – С. 31 и др.

⁸ Тихонов В.В. Историк “старой школы”: научная биография Б.И. Сыромятнікова. – Pisa, 2008. – С. 108-109.

⁹ См.: Волоцький музей (быв. Иосифов монастырь). Краткое описание / Сост. К.Н. Щепетов. – М., 1928. – 8 с.; Щепетов К.Н. Волоцький історико-бытовой и краевой музей (быв. Иосифов монастырь) // Московский краевед. – 1928. – № 7 – 8. – С. 145-147.

¹⁰ Ржига В.Ф. Из полемики “иосифлян” и “нестяжателей” // Известия АН СССР. VII серия. Отделение гуманитарных наук. – Л., 1929. – № 10. – С. 807.

дельников подверг изучению “Слово кратко”, памятник, вышедший из литературного кружка новгородского архиепископа Геннадия. “Слово”, переведенное в Новгороде с латинского языка доминиканцем Вениамином и отредактированное писцом Тимофеем в 1497/1499 г., было написано в защиту принципа церковного землевладения. Геннадий Новгородский, таким образом, еще до активной фазы полемики Вассиана Патрикеева и Иосифа Волоцкого и их учеников, с помощью “латинских” идей хотел “предупредить близкий надвигающийся удар”¹ великокняжеской секуляризации. “Католическое влияние”, которое проявлялось в различных формах в период архиепископства Геннадия в Новгороде “нашло себе спрос”, по выражению Седельникова не только в защите “кафедральных имуществ”, но и в борьбе с ересью жидовствующих². Большое значение для изучения идейных истоков ранней иосифлянской идеологии сыграл обнаруженный Седельниковым список “Речей посла цесарева”³, проливший свет на возможность проведения исторических параллелей между “иосифлянскими” решениями Собора 1504 г. и реальной инквизиторской практикой Испании. В статье “Досифей Топорков и Хронограф”⁴ Седельников не только реконструировал биографию этого видного церковного деятеля начала XVI в., но и, как отметила Л.П. Найденова⁵, сквозь призму его литературного творчества выделил две характерные черты иосифлянской книжности: интерес к ветхозаветным текстам и глубокий провиденциализм, выражавшийся, в частности, в осмыслении действительности через категорию “чудесного”.

В условиях установления господства “сталинской” интерпретации истории феодальной России, начинается новый этап в изучении событий XV–XVI вв. Историки все сильнее ощущали влияние буквально “наступающей” на них эпохи⁶. Например, опубликовав в узкоспециальном издании объемное исследование, посвященное публицистике начала XVI в., В.Ф. Ржиги вынужден был мириться с “конвойной” заметкой “От редакции”, объясняющей читателям, что “основной пробел” работы В.Ф. Ржиги заключается в том, что он не выявил место Максима Грека “в классовой борьбе”, проявившейся в XVI в. в результате того, что “на сцену выступает молодая буржуазия, развертывается борьба между ней, феодалами старого и нового типа, растут вспышки недовольства и революционного настроения угнетаемых масс”⁷. С 1934 г. формируется новое видение истории русской церкви конца XV – начала XVI в., в основу которого были положены выводы Ф. Энгельса о логике развития религиозной жизни в предреформационной Германии (1850), приобретшие впоследствии в советской науке статус “фундаментальных”⁸.

Укрепление в предвоенные годы новой схемы развития феодальной России, глобальный характер принуждения историков к единомыслию, привели к тому, что с горизонта советской историографии исчезает историк – “полумарксист”⁹, равно как и его антипод историк – “вульгаризатор марксизма”, а представители профессиональной корпорации встали перед необходимостью подгонять свое творчество под становившийся все более ограничительным сталинский канон. Ученики “полумарксистов”, переняв традиции академической историографии, в 1940–1960-е гг. создали картину развития иосифлянства и нестяжательства, многие элементы которой остаются неотъемлемым атрибутом нашего знания об этих явлениях.

¹ Седельников А.Д. К изучению “Слова кратко” и деятельности доминиканца Вениамина // ИОРЯС. – Л., 1926. – Т. XXX. – С. 219.

² Седельников А.Д. Очерки католического влияния в Новгороде в конце XV – начале XVI века // Доклады АН СССР. Серия В. № 1. – Л., 1929. – С. 16-17.

³ Седельников А.Д. Рассказ 1490 г. об инквизиции // Труды Комиссии по древнерусской литературе. – М.;Л., 1932. – С. 33-57.

⁴ Седельников А.Д. Досифей Топорков и Хронограф // Известия АН СССР. VII серия. Отделение гуманитарных наук. – Л., 1929. – № 9. – С. 755-773.

⁵ Найденова Л.П. А.Д. Седельников – историк русской общественной мысли XIV–XVI вв. // Общественно-политическое развитие феодальной России. – М., 1985. – С. 181.

⁶ Плигузов А.И. Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. – М., 2002. – С. 35.

⁷ От редакции // ТОДРЛ. – Л., 1934. – Т. I. – С. 120.

⁸ Начало этого процесса связывается с появлением статьи Б.А. Рыбакова “Воинствующие церковники XVI века”, которая, хотя и оставалась по своему стилю довольно типичным памятником эпохи “покровщины”, отличалась новаторским приложением марксистской социологии религии к истории русской церкви конца XV – первой половины XVI вв. См.: Рыбаков Б.А. Воинствующие церковники XVI века // Антирелигиозник. – 1934. – № 3. – С. 21-31; Рыбаков Б.А. Воинствующие церковники XVI века // Антирелигиозник. – 1934. – № 4. – С. 21-31

⁹ Каганович Б.С. А.Е. Пресняков, петербургская школа и марксизм // Cahiers du Monde russe. – 2001. – Vol. 42. – № 1. – С. 31-48

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011